

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 3
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TAILILI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUZAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермаатовна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарлова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENOMETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUSA DAVRIDA ENOMETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Авророва Шахноза Отабековна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKTSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмаджон кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKTSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. **Ильясов Азизбек Бахтиярович**
ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....100
18. **Иноятова Нодира Миранваровна, Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна**
ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHJDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYINASINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....108
19. **Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна**
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....113
20. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна**
ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....118
21. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....126
22. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна**
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....135
23. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**
ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....144
24. **Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич**
СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....149
25. **Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич**
СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....156
26. **Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович**
КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....166
27. **Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна**
ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....173
28. **Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....184
29. **Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна**
ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....192
30. **Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....197

- 31. Насимова Нигина Рустамовна**
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
- 32. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
- 33. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOROIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
- 34. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFOR-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFOR-16 TESTINI QO'LLASH.....216
- 35. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
- 36. Нигматова Гулнара Максудовна**
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QO'G'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
- 37. Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
- 38. Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
- 39. Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
- 40. Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

УДК: 618.3-06:618.5 - 08 - 089.168.1

Нурова Алиа Аскарровна

Республиканский специализированный
научно-практический
медицинский центр
акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан

Шукурова Мунисс Риязовна

Республиканский специализированный
научно-практический
медицинский центр
акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан

Эшонова Камола Гайрат кизи

Республиканский специализированный
научно-практический
медицинский центр
акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ

For citation: Nurova Aliya Askarovna, Shukurova Muniss Riyazovna, Eshonova Kamola Gairat kizi, Peculiarities of the course of pregnancy, birth, postpartum period and outcomes of newborns with intrauterine pneumonia, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 3, pp 236-239

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8322075>

АННОТАЦИЯ

С целью изучения состояния здоровья детей, родившихся с внутриутробными пневмониями проведена оценка состояния здоровья 36 детей в раннем неонатальном периоде (основная группа — 16 детей, контрольная группа — 20 детей), рожденных с внутриутробной пневмонией, и акушерско-гинекологического анамнеза их матерей. В результате исследования установлено, что у новорожденных с врожденными пневмониями высока частота органической патологии ЦНС.

Результаты исследования наглядно демонстрируют необходимость своевременной прегравидарной подготовки матерей с отягощенным акушерским и гинекологическим анамнезом (санации родовых путей, превентивного лечения беременных с инфекциями мочевыводящего тракта, гестозами, угрозой невынашивания беременности), главной целью которой является предупреждение внутриутробного инфицирования плода.

Ключевые слова: внутриутробная пневмония, внутриутробное инфицирование плода, ранний неонатальный период

Nurova Aliya Askarovna

Republican specialized scientific and practical
obstetrics and gynecology medical center
Tashkent, Uzbekistan

Shukurova Muniss Riyazovna

Republican specialized scientific and practical
obstetrics and gynecology medical center
Tashkent, Uzbekistan

Eshonova Kamola Gairat kizi

Republican specialized scientific and practical
obstetrics and gynecology medical center

PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA**ANNOTATION**

In order to study the health status of children born with intrauterine pneumonia, an assessment was made of the health status of 36 children in the early neonatal period (the main group - 16 children, the control group - 20 children) born with intrauterine pneumonia, and the obstetric and gynecological history of their mothers. As a result of the study, it was found that in newborns with congenital pneumonia, the frequency of organic pathology of the central nervous system is high. The results of the study clearly demonstrate the need for timely preconception preparation of mothers with a burdened obstetric and gynecological history (sanation of the birth canal, preventive treatment of pregnant women with urinary tract infections, preeclampsia, threatened miscarriage), the main goal of which is to prevent intrauterine infection of the fetus.

Keywords: intrauterine pneumonia, intrauterine infection of the fetus, early neonatal period

Nurova Aliya Askarovna

Respublika ixtisoslashgan
ilmiy va amaliy akusherlik va
ginekologiya tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston

Shukurova Muniss Riyazovna

Respublika ixtisoslashgan
ilmiy va amaliy akusherlik va
ginekologiya tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston

Eshonova Kamola G'ayrat qizi

Respublika ixtisoslashgan
ilmiy va amaliy akusherlik va
ginekologiya tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston

BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI**ANNOTATSIIYA**

Bachadon ichi pnevmoniya bilan tug'ilgan bolalarning salomatlik holatini o'rganish uchun erta neonatal davrda 36 nafar bolaning (asosiy guruh - 16 nafar bola, nazorat guruhi - 20 nafar bola) bachadon ichi pnevmoniya bilan tug'ilganlarning sog'lig'i holati va onalarining akusherlik va ginekologik tarixi baholandi. Tadqiqotlar natijasida tug'ma pnevmoniya bilan og'rigan yangi tug'ilgan chaqaloqlarda markaziy asab tizimining organik patologiyasi chastotasi yuqori ekanligi aniqlandi. Tadqiqot natijalari og'ir akusherlik va ginekologik tarixga ega bo'lgan (tug'ilish kanalini sanitariya qilish, homilador ayollarni siydik yo'llari infeksiyalari, preeklampsiya, abort qilish xavfi bilan profilaktik davolash) onalar uchun o'z vaqtida kontseptsiyaga tayyorgarlik ko'rish homilaning bachadon ichi infeksiyasini oldini olish zarurligini aniq ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar: bachadon ichi pnevmoniyasi, homilaning bachadon ichi infeksiyasi, erta neonatal davr

Введение: Внутриутробная пневмония одна из частых форм проявления инфекционной патологии плода. Частота внутриутробных пневмоний составляет от 2 до 3 % от общего числа родов [2]. Частым путем инфицирования плода является трансплацентарное гематогенное проникновение возбудителя, вследствие этого источником при врожденных пневмониях является мать [1].

Внутриутробные пневмонии часто приводят к заболеваемости в раннем неонатальном периоде, а также к ранней неонатальной смертности. Причинами перинатальной смертности в 65% случаев являются врожденные инфекционные заболевания, в 35% - неинфекционная патология. Среди инфекционных перинатальных заболеваний в половине случаев причинами летального исхода были бактериальный сепсис и врожденная пневмония. [6].

Основную роль в развитии инфекции играют респираторный дистресс синдром, недоношенность, гипоксия плода во время беременности, которые приводят к инфекционному процессу вследствие незрелости легких. [4;5].

Исходя из вышеизложенного, данная тема является актуальной для прогнозирования, а также своевременной диагностики и лечения внутриутробной пневмонии у новорожденных.

Цель исследования: изучить особенности течения беременности, родов, послеродового периода и исходы для новорожденного при внутриутробной пневмонии.

Материал и методы: На базе ГУ «Республиканского научно специализированного центра акушерства и гинекологии» была проведена ретроспективная оценка течения беременности, родов и послеродового периода. По результатам оценки истории родов в ГУ РСНПМЦАиГ с января 2023г. по май 2023г. из общего числа родов 16 женщин родили 16 детей с внутриутробной пневмонией.

Контрольная группа сформирована из 20 женщин с неотягощенным анамнезом и неосложненной беременностью.

Результаты исследования и их обсуждение: В основной группе первородящих женщин было 9 (56,2%), в контрольной - 11 (55,0%), повторнородящих - 7 (43,7%) и 9 (45,0%) соответственно. Средний возраст первородящих женщин из основной группы составил 23,8 года, контрольной - 25,6 лет. Средний возраст повторнородящих женщин основной группы - 33,4 года и контрольной - 30,8 лет соответственно. Акушерский анамнез у женщин основной группы отягощен самопроизвольными выкидышами 7 (43,7%), неразвивающийся беременностью 3 (18,7%) чего не наблюдалось у женщин из контрольной группы. Кесарево сечение проведено у 10 (62,5%) женщин основной группы, естественные роды были у 6 (37,5%) женщин основной группы. У контрольной группы все роды были естественными. (100%)

У беременных основной группы до беременности выявлена экстрагенитальная патология в структуре которой основная доля была представлена хронической артериальной гипертензией (25,0%) и сахарным диабетом (18,8%). Экстрагенитальная патология воспалительного генеза выявлена у 6 (37,5%) их составили хронические пиелонефриты, тонзилиты и гепатиты.

У большинства женщин беременность протекала на фоне ИМТ (Инфекции мочевыводящих путей) у (37,5%), ОРВИ с подъемом температуры в 1 половине беременности диагностирована у каждой четвертой (25,0%) женщины, гиперхромная анемия (18,8%), аутоиммунные заболевания составили (12,5%).

Тошнота, рвота беременных легкой степени тяжести наблюдались у 6 (37,5%) беременных основной группы. Тошнота, рвота беременных во второй половине беременности отмечена у 2 (12,5%) женщин. Средняя длительность течения гестоза составила 4,25

неделя. Умеренная преэклампсия наблюдалась у (18,8%) беременных, тяжелая преэклампсия у (31,3%) В контрольной группе умеренная преэклампсия имела место у 1 (6,2%) беременной, тяжелая преэклампсия не установлена. У женщин основной группы угроза прерывания беременности в 1 половине беременности составила (12,5%), а во 2ой половине беременности (18,7%). Гипоксия плода диагностирована с помощью УЗИ с доплерометрией в III триместре гестации у 4 (25%) женщин в виде НМППК II степени. В контрольной группе внутриутробная гипоксия не наблюдалась.

Исходя из этого, у женщин с внутриутробным инфицированием плода наблюдались отягощенный акушерский и соматический анамнезы. Эти осложнения могут способствовать частым осложнениям у детей в раннем неонатальном периоде. В таблице 1 представлено наличие соматических заболеваний у матери в изучаемых группах.

Таблица 1

Наличие соматических заболеваний у матери в изучаемых группах

Осложнения у матери во беременности и в родах	Группы матерей и новорожденных	
	Основная группа (n=16), частота, %	Контрольная группа (n=20), частота, %
Отягощенный акушерский анамнез	11(68,75%)	0
Разрыв промежности	2(12,5%)	1(6,3%)
Хроническая болезнь почек	1(6,3%)	0
Аутоиммунные заболевания	2(12,5%)	0
Ожирение	2(12,5%)	0
Дистресс плода	3(18,8%)	0
Сахарный диабет	3(18,8%)	0
Анемия	3(18,8%)	2(12,5%)
Хроническая артериальная гипертензия	4(25,0%)	0
Инфекции мочевыводящего тракта	6(37,5%)	0

У 3 (18,8%) рожениц основной группы роды осложнились дородовым излитием околоплодных вод. У 7 (43,7%) женщин

околоплодные воды были зелеными, мутными, что свидетельствовало о выраженном внутриутробном страдании плода. 11 (68,7%) беременных основной группы родили преждевременно, причем у 10 (62,5%) из них были ранние преждевременные роды в 28-32 недели.

Показаниями к оперативному родоразрешению были тяжелая преэклампсия (25,0%), неубедительное состояние плода (18,8%), хориоамнионит (6,3%), преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (6,3%). Эти осложнения в сочетании с гипоксией плода послужили показаниями к кесареву сечению. Оперативное родоразрешение было проведено (62,5%) роженицам основной группы. Своевременные роды основной группы были у (37,5%) рожениц.

Все роды у женщин из контрольной группы были своевременными.

У матерей основной группы, родивших детей с внутриутробными пневмониями недоношенных родилось 10 (62,5%) доношенных детей 6 (37,5%).

С I степенью недоношенности родилось 3(18,7%), II степенью 2(12,5%), III степенью 4(25%), IV степенью 1(6,25%) соответственно.

Постнатальная асфиксия на первой минуте тяжелой степени имела место у 2 (12,5%) новорожденных, средней 11(68,7%), легкой 3(18,7%), на пятой – тяжелой у 1(6,25%), средней у 2(12,5%), легкой степени 12 (75%) новорожденных соответственно. Патология, выявленная с помощью НСГ у новорожденных детей основной группы, представлена на рисунке 1

Таблица 2

Характеристика методов терапии дыхательных расстройств у новорожденных основной группы

Показатель	абс	%
Введение экзогенного сурфактанта		
• Однократно	4	25,0
• Двукратно	6	37,5
СРАР	13	81,25
ИВЛ	10	62,5

Рис. 1 Патология, выявленная у новорожденных детей основной группы

Введение сурфактанта является наиболее эффективным методом профилактики и терапии РДС. В основной группе диагноз РДС [3]. При рождении был выставлен 9 (56,25%) новорожденным, потребность в введении сурфактанта составило (62,5%) Двукратное введение экзогенного сурфактанта получали только 6(37,5%) новорожденных основной группы.

После проведения заместительной сурфактантной терапии требовалась искусственная вентиляция легких (ИВЛ) методом Constant Positive Airway Pressure (CPAP), средняя продолжительность которой составила 2,9 дней.

Поражения ЦНС наблюдались у (93,75%) новорожденных основной группы. Гипоксические изменения наблюдались у 8 (50%), внутрижелудочковые кровоизлияния 6(37,5%) отек головного мозга у 5(31,3%).

У 10 (62,5%) новорожденных основной группы обнаружена односторонняя пневмония, у 2 (12,5%) — двухсторонняя. У 2 (12,5%) новорожденных двухсторонняя пневмония сочеталась с респираторным дистресс синдромом (РДС) и у 2 (12,5%) — односторонним ателектазом легкого.

Диагноз пневмонии был выставлен на основании клинических и лабораторных данных, результатов рентгенологического обследования на 1 сутки.

У подавляющего большинства новорожденных основной группы, кроме внутриутробной пневмонии, имели место другие заболевания, такие как анемия — у 10 (62,5%), ДВС-синдром — у 1 (6,25%).

Тяжесть состояния новорожденных основной группы определялась врожденной пневмонией, поражениями ЦНС (гипоксические изменения, отек головного мозга, внутрижелудочковые кровоизлияния) фетоплацентарной недостаточностью(ФПН).

В раннем неонатальном периоде в основной группе умерло 2 (12,5%) младенцев. Причиной летального исхода был ДВС синдром и асфиксия тяжелой степени. В контрольной группе детей постнатальных утрат не было. Из-за тяжести состояния для дальнейшего лечения на 2ой этап выхаживания переведено 14

новорожденных .В контрольной группе все дети выписаны на амбулаторный этап наблюдения.

Проведенное нами исследование показало, широкое распространение осложнений у детей родившихся с внутриутробными пневмониями ,объясняется внутриутробной гипоксией ,которая возрастает в родах, особенно у недоношенных детей, приводящая к повреждению нервной системы .

Различие между основной группой и группой контроля показало о влиянии акушерской и экстрагенитальной патологии, внутриутробного инфицирования плода на перинатальные осложнения у новорожденного.

В нашем исследовании все патологии ЦНС выявленные на УЗИ и клиническом осмотре отмечены при ранних преждевременных родах ,которые в большинстве случаев сочетались с внутриутробной пневмонией .

Исследование показало, что перинатальными факторами риска внутриутробных пневмоний у новорожденных являются: Острые респираторные вирусные инфекции у женщин в I половине беременности ,хронических очагов инфекций (ИМТ),осложненное течение беременности (угроза прерывания беременности, токсикозы) и родов.

Выводы:

Таким образом, экстрагенитальная патология воспалительного генеза, воспалительные заболевания гениталий способствуют внутриутробному инфицированию плода, беременность при внутриутробном инфицировании плода осложняется тошнотой, рвотой беременных, преэклампсией, внутриутробной гипоксией плода и преждевременными родами. Результаты исследования показывают ,что у новорожденных с врожденными пневмониями высока частота гипоксических изменений в мозге , внутрижелудочковых кровоизлияний, отеков мозга. Исходя из вышеизложенного, необходимо проводить тщательную прегравидарную подготовку женщинам с отягощенным акушерским анамнезом ,своевременно выявлять факторы риска развития внутриутробного инфицирования плода, а также своевременно санировать родовые пути.

Использованная литература:

1. Гнедько, Т. В. Комплексное обследование новорожденных с клиническими проявлениями врожденных инфекций / Т. В. Гнедько, Н. Г. Капура // Медицинская панорама. – 2009. – No 8. – С. 34–39.
2. Василенко Л.В., Садретдинова Т.Л., Однокозова О.С. Профилактика и превентивное лечение гестоза. Саратов: СГМУ. 2013. 83 с.
3. Ведение новорожденных с респираторным дистресс-синдромом. Методические рекомендации под ред. акад. РАМН Н.Н. Володина. Неонатология: новости, мнения, обучение. 2014;1:129-44 [Vedenie novorozhdennykh s respiratornym distress-sindromom. Metodicheskie rekomendatsii pod red. akad. RAMN NN Volodina. Neonatologiya: novosti, mneniia, obuchenie. 2014;1:129-44 (in Russian)].
4. Перепелица С.А. Этиологические и патогенетические перинатальные факторы развития внутриутробных инфекций у новорожденных (обзор) // Общая реаниматология. 2018; 14 (3): 54–67.
5. Викторов В.В., Фатыхова А.И., Богданова Р.З., Куватов С.С. Факторы риска и прогноз развития пневмонии у новорожденных // Мед. вестн. Башкортостана. 2013; 8 (3): 62–67.
6. Кирилочев О.К., Китиашвили И.З., Тарасова З.Г. Перинатальные заболевания как ведущая причина летальных исходов у детей // Лечащий врач. 2019; 9: 46.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000